

GT 02 – ETNIA, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL

TRABALHOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 02

(DES)PATOLOGIZANDO A HOMOSSEXUALIDADE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A "CURA" GAY

(DE)PATHOLOGIZING HOMOSEXUALITY: A SYSTEMATIC REVIEW ON GAY "CURE"

MARCOS OLIVEIRA DE NOVAES¹¹¹

ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES¹¹²

RESUMO

A homossexualidade tem sido discutida em diversos âmbitos da sociedade, nos mais diversos campos, como na política e na religião. O presente artigo trata da questão da "cura" da homossexualidade, temática que tem gerado muita polêmica e que extrapola o campo científico. Foram realizadas buscas nas bases de dados: LILACS, SciELO, PePSIC e Index Psi Periódicos Técnico-Científicos, utilizando as combinações: "homossexualidade and cura" e "homossexualidade and psicologia". As buscas resultaram em 76 artigos, nos quais restaram apenas 06 após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados demonstraram que a problemática vem sendo discutida e defendida por meio de ideologias religiosas que defendem terapias de reversão sexual sustentada por uma pseudociência, divergindo completamente da psicologia que desautoriza qualquer tipo de terapia que tenha como objetivo promover à hipotética "cura gay".

Palavras-chave: "Cura gay", Patologização, Psicologia, Política, Religião

ABSTRACT

Homosexuality has been discussed in different areas of society, in the most diverse fields, such as politics and religion. This article deals with the issue of the "cure" of homosexuality, a theme that has generated much controversy and that goes beyond the scientific field. Searches were conducted in the databases: LILACS, SciELO, PePSIC and Index Psi Technical-Scientific Journals, using the combinations: "homosexuality and cure" and "homosexuality and psychology". The searches resulted in 76 articles, in which only 6 remained after applying the inclusion and exclusion criteria. The results showed that the problem has been discussed and defended through religious ideologies that defend sexual reversion therapies supported by pseudoscience, completely diverging from the psychology that disallows any type of therapy that aims to promote the hypothetical "gay cure".

keywords: "Gay cure"; Pathologization, Psychology, Policy, Religion

1 INTRODUÇÃO

A crescente do conservadorismo no Brasil tem demonstrado uma recessão no que diz respeito aos direitos dos LGBTQ+. Temos testemunhado diversos

¹¹¹ Psicólogo - UniFTC. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade – PPGREC/UESB/Jequié. E-mail: marcosoliveiradenovais@hotmail.com.

¹¹² Doutor em Letras (Ciência da Literatura) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade – PPGREC/UESB/Jequié. E-mail: alexandre.pro@gmail.com.

discursos de ódio vindo de vários segmentos da sociedade, tais narrativas potencializam a discriminação e conseqüentemente a violência contra estes sujeitos. Segundo Dantas (2016, p. 98), estes ataques “[...] têm base em uma estrutura social e em valores moralistas e conservadores que oprimem e limitam a liberdade de ser, sentir, amar e de viver dos sujeitos”.

Ora, em um país no qual a sua grande maioria se autodeclara cristã (católicos e evangélicos) não poderia ser diferente, os valores religiosos acabam por julgar e determinar o que é moralmente aceito e o que não é. Assim acontece com a sexualidade, uma vez que o cristianismo privilegia a heterossexualidade e abomina qualquer outro tipo de orientação sexual. Desta forma, o heterossexismo opera, e “todas as outras formas de sexualidade são consideradas, na melhor das hipóteses, incompletas, acidentais e perversas; e, na pior, patológicas, criminosas, imorais e destruidoras da civilização” (BORRILLO, 2010, p.31).

A tentativa de repatologizar a homossexualidade tem sido muito discutida atualmente, principalmente por parlamentares evangélicos, medida que representaria um retrocesso gravíssimo e um ataque aos direitos humanos, visto que o Conselho Federal de Medicina (BRASIL/CFM,1985), a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1993) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 1999), respectivamente, já reconheceram a homossexualidade como uma variação normal da sexualidade humana, não havendo nada de patológico.

Portanto, diante do que foi exposto, admite-se a importância de averiguar a literatura a fim de expandir a discussão acerca da “cura” da homossexualidade. Para isso, a pesquisa analisou um montante de artigos científicos que tratam da possível “cura gay” no Brasil, bem como a participação da psicologia referente ao tema. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática no intuito de compreender em quais campos o tema tem sido discutido, quais saberes estão sendo empregados para discutir o problema, e quais as contribuições da psicologia frente à questão da dita “cura gay”.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual tem por objetivo investigar minuciosamente um tema, realizada mediante levantamento

bibliográfico, utilizando critérios de buscas pré-estabelecidos, com o propósito de apreender estudos relevantes e compatíveis com os objetos da pesquisa (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Assim, a revisão sistemática é um estudo secundário, que agrega pesquisas desenvolvidas anteriormente, apresentando os resultados alcançados para reafirmar ou contestar os dados destes trabalhos.

Foram realizadas buscas de forma *online*, nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), PePSIC (Periódicos Eletrônicos de Psicologia), Index Psi Periódicos Técnico-Científicos e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), em abril de 2020. Aplicaram-se duas combinações de palavras-chave com o operador *booleano AND*, foram elas: "Homossexualidade *and* Cura" e "Homossexualidade *and* Psicologia".

Para tanto, utilizou-se como critérios de inclusão: artigos completos que tratassem da "cura gay", escritos em língua portuguesa e publicados entre os anos de 2015 a 2020. Logo, os de exclusão foram: artigos incompletos, que não abordavam a "cura gay", publicados antes de 2015, trabalhos repetidos e escritos em línguas estrangeiras.

Em seguida, buscou-se identificar e excluir os trabalhos duplicados entre as bases de dados. Por fim, todos os artigos que restaram foram examinados na íntegra, no intuito de selecionar os trabalhos que correspondiam aos objetivos desta pesquisa.

3 RESULTADOS

A busca inicial aplicando as duas combinações em cada base de dados (Homossexualidade *and* Cura e Homossexualidade *and* Psicologia), resultaram em um total de 361 trabalhos (LILACS: 233; SciELO: 58; PePSIC: 37; Index Psi Periódicos Técnico-Científicos: 33). Posteriormente, foram aplicados os filtros: artigos completos, escritos em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2015 a 2020, resultaram assim, em 76 artigos, como exposto na Tabela 1.

Tabela 1: Base de dados e número de artigos encontrados por combinação.

Base de dados	Homossexualidade AND Cura	Homossexualidade AND Psicologia	Total
Index Psi Periódicos Técnico-Científicos	00	05	05
LILACS	03	29	32
PePSIC	01	17	18
SciELO	02	19	21
Total por combinação	06	70	76

Depois de aplicados os critérios de inclusão, iniciou-se a identificação dos artigos repetidos entre as bases de dados. Dos 76 artigos obtidos, 20 foram excluídos por repetição. Desta forma, restaram 56 artigos, os quais foram lidos na íntegra. Após a leitura, foram selecionados 06 artigos que se enquadravam nos objetivos desta pesquisa. Os trabalhos selecionados correspondem as seguintes bases de dados: LILACS (02), SciELO (02), PePSIC (01) e Idex Psi (01).

Em relação ao ano de publicação dos 06 artigos selecionados, 02 artigos foram publicados em 2019, 01 em 2018, 01 em 2017 e 02 em 2016. Não houve artigo selecionado no ano de 2015 e 2020.

4 DISCUSÃO

A discussão crítica dos resultados será apresentada logo a seguir, em duas subseções, a saber: “Religião e política a favor da “cura” da homossexualidade” e “Uma psicologia cristã?”.

4.1 Religião e política a favor da “cura” da homossexualidade

Os debates acerca da “cura gay” por meio de “terapias de reversão sexual”¹¹³ extrapolam o campo científico e ganham outros contornos. As discussões adentram o âmbito religioso e político. Há uma forte oposição por parte de alguns religiosos que entendem a homossexualidade como um desvio, uma doença que necessita de cura. Dentre os parlamentares, o fator religião é o que direciona o desejo em regulamentar a prática de reversão da

¹¹³ Terapias que prometem “curar” a homossexualidade.

homossexualidade, apoiada por um viés heteronormativo defendido por tais deputados.

Em seu estudo, Gama (2019) apresenta o Projeto de Decreto Legislativo – PDL 1640/09, que teve como proponente o então Deputado Federal Jairo Paes de Lira (PTC/SP), que almejava a suspensão dos artigos 3º e 4º da resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia – CFP. O projeto tramitou entre junho de 2009 e dezembro de 2010 na Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF, quando teve voto contrário da relatora, a deputada Jô Moraes – PCdoB/MG, e foi posteriormente arquivado.

Segundo Gonçalves (2019), a partir da efetivação da portaria 01/99 do CFP, discussões e embates têm sido levantados. O PDL 234/2011, de autoria do então Deputado Federal e presidente da Frente Parlamentar Evangélica, João Campos (PSDB/GO), foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em 18 de junho de 2013. Tal projeto também pretendia legalizar as terapias de reversão sexual realizadas por psicólogos, suspendendo assim, os artigos 3º e 4º da resolução 01/99 que proíbe a realização de tais terapias. O PDL 234/2011 foi duramente criticado por diversas frentes, inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia. Tal pressão levou ao arquivamento do projeto pelo próprio autor em junho de 2013.

O trabalho de Antunes (2016) teve por objetivo analisar os discursos da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados quanto à aprovação do PDL 234/11. O artigo constatou a defesa de uma ideologia conservadora por parte dos deputados que defendiam o PDL, pautada em uma pseudociência que defende a reversão da orientação homossexual. Estes discursos também apareceram permeados por justificativas religiosas contra qualquer outro tipo de orientação sexual que não correspondessem à heterossexualidade. O primeiro PDL (1640/09) teve menos repercussão que o segundo (234/11) por conta de alguns fatores, como por exemplo, o aumento no número de parlamentares evangélicos.

A pesquisa de Mesquita e Perucchi (2016), propôs analisar os discursos de indivíduos que ocupam posições de porta-vozes das religiões católica e evangélica pentecostal e neopentecostal por meio de vídeos. Mais uma vez as interlocuções demonstravam uma negatividade em relação à homossexualidade,

tida como uma prática antinatural, divergente da criação divina. Outras narrativas apresentadas pelas autoras, consideraram a homossexualidade um comportamento aprendido ou imposto, como afirmou uma parlamentar e missionária católica, alegando que a homossexualidade é uma questão de escolha e que o problema é de quem decide ser.

Percebe-se que a tentativa de patologizar a homossexualidade adentra o campo político motivado por valores morais e religiosos. A ciência é deixada de lado em detrimento de discursos não científicos e religiosos, que além de ferir a subjetividade humana e acarretar danos à saúde dos sujeitos, pretende impor uma moral religiosa em um Estado laico.

4.2 Uma “psicologia cristã”?

A ideia de uma possível clínica que atue a favor do tratamento da homossexualidade é uma tentativa de curar o incurável, patologizar o que não vem a ser uma patologia, atribuindo as psicologias uma tarefa anticientífica e antiética. Souza, Medeiros e Nunes (2017, p. 27) elencam tal retrocesso ao dizerem que “depois de tanto avançarmos nos direitos à despatologização e à descriminalização das homossexualidades, a história torna-se a repetir, como roupa velha que retorna à moda [...]”.

Os autores ainda enfatizam o que Freud constatou acerca da homossexualidade, garantindo que ela é apenas mais uma manifestação natural e normal da sexualidade humana, não tendo nada de patológico em sua expressão. Desta forma, o discurso psicanalítico se torna importante na superação da errônea ideia de patologização da homossexualidade, ideias sustentadas por meio de discursos que se dizem científicos, e que postulam a heterossexualidade como a única expressão moralmente legal e normalmente aceita, sem nenhum caráter desviante ou patológico (SOUZA; MEDEIROS; NUNES, 2017).

A prática de uma suposta “psicologia cristã” contraria o Código de Ética Profissional do(a) Psicólogo(a). Macedo e Sivori (2018) apresentam as percepções de profissionais que se identificam como “psicólogas cristãs” e defendem a reversão da homossexualidade. A psicóloga evangélica Rozangela Justino, ganhou notoriedade após ter concedido entrevistas ao Jornal Folha de São

Paulo, a revista Veja e ao telejornal do SBT, defendendo um discurso “psicológico” na validação da “reversão” da homossexualidade.

No trabalho de Gonçalves (2019), o autor traz à tona trecho de uma entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo em que Rozangela Justino a “psicóloga cristã”, como a própria se autointitula, expressa veementemente sua opinião sobre a homossexualidade:

É uma doença. E uma doença que estão querendo implantar em toda sociedade. Há um grupo com finalidades políticas e econômicas que quer estabelecer a liberação sexual, inclusive o abuso sexual contra criança. Esse é o movimento que me persegue e que tem feito alianças com conselhos de psicologia para implantar a ditadura gay (ENTREVISTA AO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 14/06/2009).

A psicóloga recebeu várias denúncias vindas de ativistas LGBTQ+, além de receber censura pública do Conselho Federal de Psicologia, sendo processada e correndo o risco de perder o seu registro profissional. Após isto, Rozangela passou a ser assessora parlamentar do deputado e pastor Sóstenes Torres Cavalcante (DEM/RJ), recebendo o apoio do igualmente pastor, Silas Malafaia (MACEDO; SIVORI, 2018).

A outra profissional citada por Macedo e Sivori (2018), é a pastora e “psicóloga cristã” Marisa Lobo, que defende a “desconstrução da ideologia de gênero” e a “reorientação cultural” em várias publicações e materiais de sua própria autoria, posições fortemente influenciadas pela vertente religiosa da profissional, que entende a homossexualidade como uma construção ideológica ou cultural, errônea e antimoral. Percebe-se que a posição tomada pelas duas profissionais elencadas aqui, é preocupante, e nos faz refletir acerca de uma psicologia laica e que defenda as subjetividades, preceitos essenciais assegurados pelo próprio Conselho Federal de Psicologia.

5 CONCLUSÃO

Portanto, ao analisar os trabalhos selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se o quanto a cura do incurável, ou seja, a “cura” da homossexualidade vem ganhando força com o crescimento do conservadorismo. A problemática perpassa pelo campo religioso, político e científico, sendo este último usado como forma de validar a “reversão” sexual em

detrimento dos outros dois campos (religioso e político). Assim sendo, identificou-se que uma vertente pseudocientífica surge para legitimar uma posição conservadora, impulsionada pela religiosidade e que adentra o campo político a fim de legalizar terapias de “reversão” sexual.

Por fim, ressalta-se que o objetivo da presente pesquisa não tem o intuito de confrontar a crença religiosa ou os partidos políticos, mas sim, demonstrar o perigo presente em manifestações públicas por partes de políticos religiosos e profissionais da psicologia que impõem a religião como ferramenta de legitimação de uma pseudociência em defesa da heteronormatividade.

O presente artigo expressa sua relevância em contribuir com o meio acadêmico e científico, por promover uma reflexão crítica acerca de estudos já publicados em torno da “cura” da homossexualidade e do papel da psicologia frente à problemática. Sugere-se que os próximos estudos elenquem as opiniões de outros atores da sociedade civil, bem como de líderes religiosos atuais de diferentes crenças, além de trabalhos que explorem ainda mais a temática, expressando e fortalecendo a resistência a favor os direitos da comunidade LGBTQ+.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Deborah Christina. tolerância e democracia hoje: o discurso de deputados em defesa da posição conservadora. **Psicol. Soc.**, Belo Horizonte , v. 28, n. 1, p. 3-13, abr. 2016 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822016000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 10 de abril de 2020.

BORRILLO, D. **Homofobia**: história e crítica de um preconceito. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010 (Ensaio Geral, 1).

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. **Parecer Nº 05/1985**. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/pareceres/cfm/1985/5_1985.htm> Acesso em 01 abril de 2020.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CFP. (1999). **Resolução CFP Nº 001/99**, de 22 de março de 1999. Brasília, 22 de março de 1999. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf. Acesso em: 03 de abril de 2020.

DANTAS, Michael Hudson. **“Dores e cores do arco-íris”**: Reflexões sobre a *LGBTfobia*., 98 p. Monografia (Graduação em Serviço Social). Faculdade de Serviço Social. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Mossoró/RN, 2016.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Cotidiano**. 14 de julho de 2009. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1407200915.htm>. Acesso em: 09 de abril de 2020.

GAMA, Maria Clara Brito da. Cura Gay? Debates parlamentares sobre uma (des) patologização da homossexualidade. **Sex., Salud Soc.** (Rio J.), Rio de Janeiro, n. 31, p. 4-27, abr. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198464872019000100004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 08 de abril de 2020.

GONÇALVES, Alexandre Oviedo. Religião, política e direitos sexuais: controvérsias públicas em torno da “cura gay”. **Relig. soc.**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 175-199, agosto de 2019. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010085872019000200175&lng=en&nrm=iso. Acesso em 09 de abril de 2020.

MACEDO, Cleber Michel Ribeiro; SÍVORI, Horacio Federico. Repatologizando a homossexualidade: a perspectiva de "psicólogos cristãos" brasileiros no século XXI. **Estud. pesqui. psicol.**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 1415-1436, 2018. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/42242/29312>. Acesso em: 10 de abril de 2020.

MESQUITA, Daniele Trindade; PERUCCHI, Juliana. Não apenas em nome Deus: discursos religiosos sobre homossexualidade. **Psicol. Soc.**, Belo Horizonte, v. 28, n. 1, p. 105-114, abril de 2016. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822016000100105&lng=en&nrm=iso. Acesso em 09 de abril de 2020.

Organização Mundial da Saúde – OMS. (Coord.). **Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas**. (D. Caetano, Trad.). Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1993.

SAMPAIO, RF; MANCINI, MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para demonstração de critérios científicos. **Rev. bras. fisioter.**, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, fevereiro de 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141335552007000100013&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 de maio de 2020.

SOUZA, Karina Carvalho Veras de; Medeiros, João Vítor Linhares; Nunes, Herbet de Souza. Curar-se da cura das homossexualidades: um manifesto à despatologização. **Revista aSEPHallus de Orientação Lacaniana**. Rio de Janeiro, 13(25), 17-30, nov. 2017 a abr. 2018. Disponível em: www.isepol.com/asephallus. Acesso em: 08 de abril de 2020.